

DEZVOLTAREA EMPATIEI LA ELEVII ÎN CLASELE PRIMARE FAȚĂ DE COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

**Tatiana GÎNJU, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova**

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6795-7371>

Abstract: *In an increasingly diverse educational context, developing empathy in primary school students towards peers with special educational needs is becoming a priority. This article explores the role of empathy, highlighting the stages of formation, the factors that influence it and its impact on school inclusion. Methods of working with students that can stimulate acceptance of difference and mutual support are presented. Through the interventions of teachers, empathy can be developed in primary school students towards peers with special educational needs.*

Keywords: *empathy, inclusive education, special educational needs, diversity, acceptance, methods.*

Într-o lume în care *diversitatea umană* devine tot mai vizibilă în mediul școlar, cultivarea *empatiei* nu mai este un ideal abstract, ci o necesitate. Din cea mai fragedă vârstă este foarte important de a se forma atitudinile de acceptare, solidaritate și respect față de copiii cu cerințe educaționale speciale (CES).

Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt pur și simplu diferiți în felul în care învață, simt, comunică sau se adaptează. Pentru ei, școala poate fi un loc plin de provocări în care pot avea dificultăți în a înțelege sarcinile, în a-și exprima emoțiile, în a se integra în grup, excludere din activități, etichetare, lipsă de răbdare sau neînțelegere din partea colegilor și, uneori, chiar a adulților. Aceste comportamente nu doar că afectează stima de sine și dezvoltarea emoțională a copiilor cu CES, ci și compromit climatul educațional, transformând școala într-un loc al separării, nu al solidarității. Tocmai de aceea, *empatia* nu este un gest de milă, ci o formă de respect și sprijin activ față de acești copii. Combaterea discriminării nu se face doar prin reguli, ci prin *cultivarea empatiei*, prin activități care pun în valoare unicitatea fiecărui copil și printr-un angajament constant al cadrelor didactice de a crea contexte de învățare incluzive și afective.

În opinia lui C. Rogers, G.M. Kinget *empatia* este capacitatea de a te pune cu adevărat în locul altuia, de a vedea lumea așa cum el o vede [apud 11, p. 6].

J. Lemaine oferă definiția conform căreia abilitatea empatică este capacitatea variabilă a unui individ de a-și asuma rolul altuia [13].

În Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică elaborat de Consiliul Europei, *empatia* este recunoscută ca o competență fundamentală pentru viața democratică. *Empatia* reprezintă setul de abilități necesare pentru a înțelege și a se raporta la gândurile, convingerile și sentimentele altor oameni și a vedea lumea din perspectiva altor oameni. *Empatia* presupune capacitatea de a ieși din propriul cadru de referință psihologic și capacitatea de a percepe și de a înțelege cadrul de referință psihologic și perspectiva altei persoane. Această abilitate este fundamentală pentru înțelegerea afilierilor culturale, a viziunilor asupra lumii, convingerilor, intereselor, emoțiilor, dorințelor și nevoilor altor oameni. Este esențială pentru construirea relațiilor bazate pe respect, solidaritate și incluziune. În contextul educației, cultivarea empatiei

contribuie la prevenirea excluderii, la înțelegerea diversității și la dezvoltarea unei atitudini active față de drepturile celorlalți [3, p. 6].

Empatia începe să prindă contur încă din primii ani de viață, iar la vârsta școlarului mic ea se exprimă prin dorința de a comunica sincer, de a lega prietenii și de a acționa conform unor norme morale simple, precum ajutorul, bunătatea și respectul. La această vârstă, copiii încep să manifeste compasiune față de colegii lor, să accepte diferențele și să înțeleagă că fiecare are propriile nevoi și emoții. Totuși, procesul este influențat de dezvoltarea lor emoțională, care poate fi uneori instabilă, iar capacitatea de a înțelege profund sentimentele altora este încă în formare. Tocmai de aceea, intervențiile educaționale care stimulează empatia trebuie să fie adaptate nivelului lor de înțelegere.

Dezvoltarea *empatiei* încă din primii ani de școală contribuie decisiv la formarea unor adulți stabili din punct de vedere emoțional, capabili să construiască relații bazate pe respect și încredere.

Dezvoltarea empatiei are multiple beneficii [6]:

- Facilitează exprimarea emoțiilor – copiii care înțeleg sentimentele celorlalți reușesc să-și exprime mai clar propriile trăiri, ceea ce duce la diminuarea tensiunilor și a neînțelegerilor;
- Promovează acceptarea diferențelor – empatia îi ajută pe elevi să valorizeze diversitatea și să interacționeze cu deschidere față de colegi cu perspective sau nevoi diferite;
- Diminuează comportamentele ostile – cercetările arată că elevii empatici sunt mai puțin predispuși la agresivitate, excludere sau bullying;
- Susține echilibrul emoțional – copiii care învață să se pună în locul altora dezvoltă o mai bună reziliență și o stare de bine durabilă, fiind mai pregătiți să facă față provocărilor vieții.

Empatia la copii se poate identifica prin direcții de tipul:

- Copilul înțelege că oamenii sunt diferiți și că alte persoane pot avea sentimente și perspective diferite comparativ cu ale sale;
- Poate să recunoască sentimentele la el însuși și la ceilalți și să le numească;
- Încearcă în unele situații să își regleze propriile reacții emoționale;
- Vrea să se pună în locul altcuiva și să-și imagineze cum se simte persoana cu care interacționează;
- Își poate imagina ce fel de acțiune sau răspuns ar putea ajuta o persoană pentru a se simți mai bine.

După părerea lui Marcus S. pentru declanșarea empatiei trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- externe – existența unor împrejurări externe, adică raportarea celui ce empatizează la un mod extern de comportament pe care fie că îl percepe nemijlocit, fie că îl evocă, fie și-l imaginează; fără această condiție empatia nu are „obiect”;
- interne – reprezentate de predispoziții psihice ale individului cum ar fi: o mare sensibilitate pentru trăiri emoționale, o viață afectivă bogată, experiența emoțională, posibilități evocatoare și imaginative care asigură o mare posibilitate de integrare a stărilor altora, dorința de a stabili un contact emoțional și de a

comunica, un contact viu cu propria viață emoțională, care înseamnă un proces intensiv de autocunoaștere;

- condiție numită credința în convenția transpunerii. Aceasta se explică prin faptul că în comportamentul empatic persoana se transpune în „pielea” altuia fără a-și pierde propria identitate de sine [9, p. 22; 10].

Empatia nu apare brusc, ci se formează treptat, în strânsă legătură cu dezvoltarea cognitivă și emoțională a copilului. Înțelegerea acestor etape este esențială pentru a adapta intervențiile educaționale și pentru a susține incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

Etapale dezvoltării empatiei la copii, de la vârste fragede până la adolescență [5]:

- 0-12 luni – bebelușii încep să manifeste empatie primitivă, reacționând la emoțiile altora prin imitație (de exemplu, un bebeluș poate plânge când aude alt bebeluș plângând);
- 1-3 ani – în această perioadă, copiii devin conștienți de propriile emoții și ale celorlalți. Încep să încerce să consoleze persoanele triste, deși nu înțeleg complet sentimentele acestora;
- 3-7 ani – empatia se dezvoltă mai mult, copiii încep să recunoască emoțiile din diferite situații și să înțeleagă că sentimentele altora pot fi diferite de ale lor. Jocurile de rol și poveștile le pot stimula empatia;
- 7-12 ani – apar forme mai complexe de empatie, iar copiii încep să înțeleagă și emoțiile mai subtile, cum ar fi rușinea sau vinovăția. Ei pot vedea lucrurile din mai multe perspective și pot oferi sprijin emoțional conștient;
- Adolescența – empatia devine mai profundă și mai abstractă, adolescenții putând înțelege emoțiile unor grupuri mai mari (de exemplu, pot fi sensibili la probleme sociale sau la suferințele din lume).

Empatia, ca proces psihic, presupune capacitatea de a percepe, înțelege și trăi emoțiile altora. Ea implică mecanisme *cognitive* (recunoașterea perspectivei celui alt), *afective* (trăirea emoțiilor altuia) și *motivaționale* (disponibilitatea de a acționa în sprijinul celui alt). În educație, aceste componente devin fundamentul unor *practici pedagogice care modelează comportamente prosoziale și relații sănătoase*.

Empatia este modelată de o serie de factori interdependenți: biologici, afectivi, sociali și educaționali. R. Gherghinescu identifică două tipuri de factori care influențează manifestarea empatiei: pe de o parte, *factori intrapsihici*, precum motivația, gradul de implicare, percepția utilității și efortul conștient orientat spre un scop, care pot explica discrepanțele dintre potențialul empatic și comportamentul efectiv; pe de altă parte, *factori sociali*, în special procesul de categorizare, care influențează modul în care empatia se exprimă diferit în relațiile din interiorul unui grup față de cele dintre grupuri, afectând precizia și intensitatea reacțiilor empatice [7, 8].

În cazul copiilor din clasele primare, acești factori pot fi valorificați pentru a crea un climat școlar incluziv, în care elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) sunt acceptați și sprijiniți. Considerăm importanți și *factorii care influențează dezvoltarea empatiei* ca: mediul familial, contextul educațional, interacțiunile sociale.

Atunci când copiii sunt învățați să recunoască și să respecte nevoile colegilor cu CES, se creează un climat de acceptare și sprijin reciproc. Factorii de mai sus pot fi

valorificați în mod intenționat pentru a transforma empatia într-o practică zilnică, nu doar într-un ideal educațional. Școala nu este doar un loc de acumulare a cunoștințelor, ci și un mediu social complex, în care copiii învață să relaționeze, să coopereze și să se raporteze la diversitatea umană. În acest cadru, empatia se dezvoltă nu doar prin predare directă, ci mai ales prin experiențe trăite, interacțiuni și modele comportamentale. Cadrele didactice au un impact major asupra formării empatiei. Prin modul în care gestionează conflictele, încurajează colaborarea și valorizează diferențele, ele devin modele de comportament empatic. Atunci când profesorul intervine cu blândețe și echitate în relațiile dintre copii, transmite un mesaj clar: fiecare copil merită să fie ascultat și înțeles. În clasele primare, acest climat se construiește prin încurajarea cooperării și prin valorizarea fiecărui copil, inclusiv a celor cu CES.

La *orele de educație moral-spirituală*, elevii se familiarizează cu diverse texte cu conținut moral, cu personaje diferite, ceea ce le permite să trăiască emoții, să empatizeze, să analizeze comportamentul personajelor și să înțeleagă trăirile lor. În acest proces, ei învață să își recunoască și să își conștientizeze propriile emoții, precum și să construiască relații cu ceilalți bazate pe compasiune și respect. Astfel, dezvoltarea empatiei în cadrul orelor de EMS poate fi realizată prin diverse modalități: jocului de rol, povestirilor, activitățile de grup, proiectele de grup etc. De exemplu, cadrul didactic poate propune elevilor să descrie propriile sentimente și trăiri legate de lecturarea unor anumite povestiri cu conținut moral. Această abordare permite formarea unei legături emoționale între elevi și textul cu conținut moral și facilitează trecerea de la lectura pasivă la înțelegerea activă a normelor și valorilor transmise. De asemenea, cadrul didactic poate utiliza diverse metode, precum discuțiile, jocurile de rol, dramatizările, pentru a aborda teme legate de empatie și pentru a încuraja implicarea personală a elevilor și identificarea lor cu personajele.

Interacțiunile cu cadrul didactic și colegii pot deveni instrumente puternice de incluziune și de formare a unei comunități școlare în care fiecare copil este văzut și valorizat. Prin jocuri, conversații, cooperare, studii de caz, elevii învață să recunoască emoțiile celorlalți și să răspundă la ele. Relațiile de prietenie încep să se bazeze în clasele primare pe gesturi de sprijin, nu doar pe interese comune. Copiii cu CES pot avea dificultăți în a se integra în jocuri sau în conversații spontane. Interacțiunile sociale devin astfel un spațiu de incluziune. Atunci când elevii sunt învățați să observe, să întrebe și să sprijine colegii cu nevoi speciale, empatia se transformă din reacție afectivă în comportament moral.

Astfel, *empatia trece de la nivelul psihic la cel pedagogic prin intenționalitate, mediere și context*. În cazul copiilor cu CES, această transformare este vitală: doar prin intervenții pedagogice sensibile și creative, empatia devine un instrument de incluziune și de formare a unei comunități școlare echitabile.

Jocurile de rol nu sunt doar metode ludice, ci adevărate instrumente care transformă *empatia din proces psihic în comportament observabil*. Prin simularea unor situații, elevii au posibilitatea să trăiască emoții, să înțeleagă perspective diferite și să exerseze. În contextul incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), aceste jocuri devin esențiale.

1. *Joc de rol: „O zi altfel”*.

Scop: Dezvoltarea empatiei și înțelegerii nevoilor colegilor cu CES.

Materiale necesare: Cartonaje cu roluri (ex: copil care se mișcă mai greu, copil cu dificultăți de auz, dificultăți de vedere etc.), ochelari de hârtie, căști, bandă colorată (pentru a simboliza dificultăți senzoriale sau motorii).

Mod de desfășurare: Fiecare elev primește un cartonaș în care este reprezentată o anumită dificultate. Cadrul didactic explică pe scurt ce înseamnă acea provocare, într-un limbaj accesibil. Elevul care a primit cartonașul *cu un copil ce se mișcă mai greu* va trebui să se deplasează lent, cu grijă. El va avea o bandă colorată legată la picioare, pentru a putea simula dificultatea cu care se poate confrunta atunci când se deplasează; elevul care a primit cartonașul cu un *copil cu dificultăți de auz* va trebui să poarte căști și va trebui să încerce să înțeleagă ce se spune doar prin gesturi și mimică; elevul care a primit cartonașul cu un *copil cu vedere slabă* va trebui să poarte ochelari de hârtie sau o batistă care va vedea prin ea puțin și va trebui să încerce să citească sau să se orienteze în spațiu ocolind careva obstacole. Elevii simulează conform rolului, iar cei din clasă trebuie să decidă cum reacționează: oferă sprijin, ignoră, încurajează etc.

La finalul jocului se adresează următoarele întrebări:

- Cum v-ați simțit în rolul dat?
- Ce înseamnă să fii un sprijin pentru cineva?
- Ce ai observat la colegii tăi?
- Ce ați putea face în realitate pentru a sprijini un coleg cu astfel de nevoi?

La finalul jocului se va face o concluzie cu referire la empatie. Cadrul didactic poate conchide precum că empatia înseamnă să ne punem în locul celuilalt, să înțelegem ce simte și să fim alături de el.

2. Povestirea: „Umbrela lui Luca”

„Într-o clasă toți elevii erau cu umbrele albastre, Luca a venit într-o zi cu una galbenă. Colegii l-au privit ciudat. Unii au râs pe la colțul clasei.

- Ce-i cu umbrela asta? E prea galbenă! Nu se potrivește cu ale noastre!

Luca nu a spus nimic. Ținea umbrela strâns, ca și cum ar fi fost o parte din el. Nu alerga la fel de repede ca ceilalți, nu vorbea la fel de mult, dar când ploua, umbrela lui galbenă îi adăpostea și pe alții. Fără să spună nimic, o deschidea larg și o întindea spre colegii care își uitaseră umbrelele acasă.

Într-o zi, era vânt puternic și ploaia a fost atât de tare încât umbrelele albastre au fost stricate. Doar cea galbenă a rămas întreagă. Copiii s-au strâns sub ea, iar Luca a zâmbit pentru prima dată.

- Umbrela ta e diferită, dar e minunată, a spus Maria.

- Ca tine, a adăugat Andrei.

Din ziua aceea, unii copii au început să-și aducă umbrele verzi, roșii, maro. Școala a devenit un curcubeu de umbrele. Iar Luca? Luca nu mai era „băiatul cu umbrela galbenă”. Era prietenul care știa să împartă adăpost, chiar și când ceilalți nu înțelegeau.”

Întrebări de reflecție:

- Ce simțea Luca când ceilalți râdeau de umbrela lui?
- De ce crezi că Luca nu a spus nimic la început?
- Ce simbolizează umbrela galbenă în această poveste?
- Ai fost vreodată într-o situație în care te-ai simțit diferit? Cum ai reacționat?
- Cum te-ai simți dacă ai avea o umbrelă diferită de a celorlalți?

- Ce ai face dacă ai vedea un coleg tratat nedrept pentru că e altfel?
- Dacă ai putea colora o umbrelă care să te reprezinte, ce culori ai alege și de ce?
- Imaginează-ți că umbrela lui Luca poate vorbi. Ce i-ar spune colegilor?
- De ce e important să fim atenți la nevoile colegilor?

Empatia este o competență esențială pentru construirea unei comunități școlare incluzive și echilibrate. Activitățile precum jocul de rol „*O zi altfel*” și povestirea „*Umbrela lui Luca*” oferă elevilor ocazia de a simți, provocările cu care se confruntă colegii cu cerințe educaționale speciale (CES). Prin simularea dificultăților, copiii învață să observe, să înțeleagă și să răspundă cu sprijin și solidaritate.

Reflecțiile generate în urma acestor activități, întrebări despre diferență, sprijin, curaj și acceptare, contribuie la formarea unei atitudini pozitive, în care diversitatea nu este doar tolerată, ci valorizată. Astfel, dezvoltarea empatiei față de copiii cu CES nu se limitează la înțelegerea teoretică a nevoilor speciale, ci presupune cultivarea unei disponibilități reale de a fi alături de celălalt, de a-l sprijini și de a-i recunoaște unicitatea. Prin activități diverse, școala poate deveni acel „curcubeu de umbrele” în care fiecare copil este protejat, valorizat și încurajat să strălucească.

Concluzii. Dezvoltarea empatiei în rândul elevilor din clasele primare reprezintă o condiție esențială pentru construirea unui mediu educațional incluziv, echitabil și afectiv. Empatia, ca proces complex ce implică dimensiuni cognitive, afective și motivaționale, nu se formează spontan, ci necesită intervenții pedagogice intenționate, adaptate nivelului de dezvoltare al copiilor. Prin jocuri de rol, povestiri și interacțiuni, cadrele didactice pot stimula capacitatea elevilor de a înțelege și de a sprijini colegii cu cerințe educaționale speciale. În acest sens, rolul cadrului didactic este decisiv, el modelează comportamente, creează contexte de învățare afective și transformă empatia într-un instrument de incluziune.

Referințe bibliografice:

1. BALAN, V.; L. BORTĂ și V. BOTNARI. *Educație incluzivă*. Unitate de curs. Chișinău: S. n., Tipogr. «Bons Offices», 2017. 308 p. ISBN 978-9975-87-298-0.
2. BULAT, G.; S. CURILOV și N. BUCUN. *Educația incluzivă*. Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil. Chișinău: Lyceum, 2016. 198 p. ISBN 978-9975-3104-9-9.
3. *Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică*. Disponibil: <https://ccd.intercultural.ro/wp-content/uploads/2019/11/CDC-rezumat-in-Romana.pdf> [accesat 2025-09-11].
4. CHIȚU, S. *Formarea empatiei cadrelor didactice*. Chișinău: CEP USM, 2005. 171 p. ISBN 9975-9691-3-5.
5. *Dezvoltarea empatiei la copii: cum îi învățăm să înțeleagă și să respecte emoțiile celorlalți*. Disponibil: <https://www.litera.ro/blog/dezvoltarea-empatiei-la-copii-cum-ii-invatom-sa-inteleaga-si-sarespecteemotiilecelorlalti/?srsltid=AfmBOorKQmxa7lwldiWir7YgLRll7QacBVQeBFq1FXnzTSCF28lpPLhe> [accesat 2025-09-16].
6. *Empatia la copii: cum să creștem și să educăm copii conectați emoțional*. Disponibil: <https://www.kinderpedia.co/ro/resurse/blog/educatieconectata/empatia-copii> [accesat 2025-09-11].
7. GHERGHINESCU, R. *Anotimpurile empatiei: studii de psihologie socială cognitivă*. București: Atos, 2001. 187 p. ISBN 973-399-496-8-1.
8. GOLEMAN, D. *Inteligența emoțională*. București: Curtea Veche Publishing, 2001. 424 p. ISBN 973-8120-67-5.
9. MARCUS, S. *Empatia - cercetări experimentale*. București: Academiei, 1971. 182 p.

10. MARCUS, S.; Gh. NEACȘU; R. GHERGHINESCU și D.Ș. SĂUCAN. *Relația dintre empatie și orientarea „helping” în structura competenței didactice*. București: Academiei Române, 1994. 37 p.
 11. PÎSLARI, S. *Dezvoltarea empatiei la vârsta preadolescentă*. Autoreferatul tezei de doctor în psihologie. Disponibil: http://www.cnaa.md/files/theses/2018/53384/pislari_stela_abstract.pdf [accesat 2025-09-10].
 12. PÎSLARI, S. *Dezvoltarea empatiei la vârsta preadolescentă*. Teză de doctor în psihologie. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău. Disponibil: http://www.cnaa.md/files/theses/2018/53384/pislari_stela_thesis.pdf [accesat 2025-09-17].
 13. POTÂNG, A. și L. BOLOCAN. Empatie și creativitate. *Studia Universitatis Moldaviae*. Online. 2009, nr.9(29).Disponibil:https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/27.%20Empatie%20si%20creativitate.pdf [accesat 2025-09-11].
 14. STROE, M. *Empatie și personalitate*. București: Atos, 1997. 192 p. ISBN 973-95877-7-1.
 15. ȘOVA, T. și A. PAREA. *Dezvoltarea emoțională a elevilor claselor primare*. Ghid metodologic pentru cadre didactice și părinți. Bălți: S.n., Tipografia din Bălți, 2020. 110 p. ISBN 978-9975-3478-4-6.
-